

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИКО-СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ

Котов Е. В.

канд. экон. наук, с.н.с., доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

Котов К. Е.

бакалавр

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР

В статье раскрыты актуальность формирования новой экономической политики и особенности управления ее процессами. Обоснована необходимость перехода к неоиндустриальному развития экономики. Раскрыты теоретические аспекты управления процессами неоиндустриализации.

Ключевые слова: *новая индустриализация, реиндустриализация, постиндустриализация, управление, принципы организации, факторы среды.*

NEO-INDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY: THE THEORETIC AND SEMANTIC ASPECT

Kotov E. V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

Kotov K. E.

bachelor

SEE HPE «Donetsk National University», Donetsk, DPR

The article reveals the relevance of the formation of a new economic policy and the features of managing its processes. The necessity of the transition to neo-industrial development of the economy has been substantiated. The theoretical aspects of the management of neo-industrialization processes are revealed.

Keywords: *new industrialization, re-industrialization, post-industrialization, management, principles of organization, environmental factors.*

Постановка проблемы. Доминирующая в мире экономическая модель, построенная на экстенсивных факторах развития, достигла своего максимума, вследствие того, что расширятся уже больше некуда.

Настало время переходить к активному использованию интенсивных факторов развития, что повлекло за собой парадигмальную трансформацию взглядов на построение стратегий экономического развития. Практика показала всю ущербность постиндустриальных моделей развития, ядро которых составляет сектор информационных услуг, и необходимость перехода к массовому производству конкретных индивидуализированных материальных товаров.

На такую важную особенность как выпуск индивидуализированной, а не массовой продукции, которая характерна исключительно для модели новой индустриализации и отличающий ее от индустриального способа производства, указывают современные исследования. П.Марш в своей работе, посвященной пятой, по его мнению, промышленной революции, которая происходит в мире сейчас, также отмечает завершение эпохи массового производства [1]. По его мнению, сегодня в мировой экономике одновременно функционируют массовые, время которых неумолимо подходит к концу, и нишевые, за которыми будущее, производства. Массовые производства он ассоциирует с «штамповкой», ориентированной на широкие потребительские слои. Центром массового производства является Китай. Нишевые производства, центром которых остается Запад, имеют отраслевую специфику, производство в которых требует сложных технологий и работают они на ограниченном рынке. В связи с этим, спрос на продукцию большинства нишевых отраслей формируется не со стороны среднестатистического потребителя, а инженерами, которые используя продукцию нишевых производств производят продукцию для среднестатистического потребителя. Таким образом, нишевые производства находятся в начале технологических цепочек, завершение которых происходит в Китае.

Таким образом, приоритетом сектором современной экономической модели снова, как и в эпоху индустриализации, названа промышленность. Информационный сектор из основополагающего перешел в разряд обеспечивающих, но с сохранением своей актуальности и важности. В партнерстве с производством, даже будучи подчиненным элементом новой партнерской системы, он призван создать новую промышленность, использующую профессиональные знания в качестве фактора производства. Модель формирования новой стратегии и политики развития промышленности получила название неоиндустриальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на то, что общее понимание сущности новой индустриализации сформировалось в научной среде достаточно быстро, однако, как и любое новое явление, которое только начали изучать, трактовки данного понятия стали

обрастать ненужными подробностями, расширяться за счет ненужных элементов, а порою даже подменяться другими терминами, зачастую являющиеся или подсистемами неоиндустриализации, или условиями ее реализации, но не заменяющими ее.

Исследованиям проблем формирования и реализации модели неоиндустриального развития экономики посвящено много работ. В данной статье будут рассмотрены наиболее знаковые из них. Анализ и оценки будут подвергнуты теоретические подходы авторов к пониманию сущности, принципов и основных задач подготовки и практического воплощения неоиндустриальной модернизации экономических процессов и отношений, что позволит сформулировать цели, принципы и особенности подходок к управлению ими со стороны государства.

Цель статьи – исследование проблем и особенностей формирования государственного механизма управления процессами неоиндустриального развития экономики.

Изложение основного материала. В общем понимании неоиндустриальное развитие – использование в промышленном секторе передовых технологий, механизированных (роботизированных) производственных процессов в соответствии с требованиями технотроники [2]. Необходимо обратить внимание, что место производства передовых технологий не находит своей оценки при раскрытии сущности данного понятия. В связи с чем возникает практический вопрос – способна ли неоиндустриализация реализовываться независимо от того, произведены передовые технологии внутри страны или заимствованы у других стран?

Это очень важный элемент механизма обеспечения неоиндустриального развития, поскольку, как и любая другая экономическая модель неоиндустриальная модель экономического развития сможет максимально эффективно и результативно функционировать только в случае самодостаточности, то есть способной обеспечить простое воспроизводство без задействования ресурсов менее развитых экономик. Отсутствие самодостаточности не позволило постиндустриальной модели стать доминирующей в мире. Ее существование зависело от наличия рядом слаборазвитых экономик, относящихся к доиндустриальному или старопромышленному типу. Поглощение интеллектуального, трудового, природного и иного ресурса, имеющего у этих экономик, обеспечивало продолжение функционирования постиндустриальной экономической модели. В условиях индустриальной экономической модели такую же зависимость имели города, развитие которых зависело от наличия деревень-сателлитов, спонсирующих его экономику рабочей силой.

Концепция постиндустриального развития родилась в рамках либеральной экономической модели, придерживавшейся минимального вмешательства государства в экономические процессы и отношения. По мнению последователей, постиндустриальная экономика приходит на смену индустриальной и характеризуется сервисизацией экономики. Другими словами, при такой модели значительная часть ВВП страны создается в секторе нематериального производства, в котором сосредотачивается более 70% занятых в экономике.

Сторонники концепции постиндустриализации отмечают важность предшествующего этапа – индустриализации. В.Л. Иноземцев в своей работе отмечает, что «...реальным фундаментом становления постиндустриального общества...» стало «...широкое распространение успехов индустриализации и достижение высокого уровня благосостояния населения, который и стал основой изменения предпочтений и ценностей современного человека» [3, с. 8]. Однако, говоря о стратегии развития России, он считает, что «...России неизбежно следовало бы переориентировать в направлении «новой индустриализации», создания мощной промышленной базы, которая смогла бы производить как массовую, так и индивидуализированную наукоемкую продукцию, конкурирующую на мировом рынке с товарами из развитых стран» [4, с. 7-8]. Дальнейшего развития данное утверждение автора не получило, отчего осталось не раскрытым, считает он неоиндустриализацию стратегией экономического развития для деиндустриализированных стран, к коим Россию можно уверенно отнести, или же отождествляет пост- и неоиндустриализацию.

Также же необходимо отметить разное отношение к фактору «наука и знания» со стороны постиндустриалистов и неоиндустриалистов. Первые считают, что наука и знания – это самостоятельная сервисная отрасль, способная к самофинансированию и независящая от уровня развития окружающих ее отраслей. Сторонник неоиндустриализации утверждают, что «наука и знания» не могут быть оторванными от производства, перераспределения и потребления продуктов материальной сферы. Поэтому считают их не фактором материального производства, а особой функцией и специфическим результатом, который взаимозависим от уровня развития производительных сил.

Один из апологетов постиндустриальной экономики – Д.Белл – предложил усовершенствовать секторальное деление экономики. До его предложения использовался метод, предложенный А. Фишером [5] и развитый К.Кларком [6], деливший экономику на три сектора: первичный (добывающая промышленность, сельское хозяйство), вторичный (перерабатывающая промышленность и строительство) и

третичный (сфера услуг, образование и туризм). К.Кларк утверждал, что по мере своего развития экономика проходит три стадии: аграрную (около 70% занято в аграрной сфере, производительность (количеством единиц выпускаемой продукции на одного рабочего в час) растет медленно), промышленную (около 40% занято в индустриальном секторе, производительность достигает максимума) и сферы услуг (около 70% занято в сфере услуг, производительность замедляется).

Д.Белл, в рамках концепции постиндустриального развития, оставил первых два сектора и предложил изменить структуру третичного сектора, (сектора услуг), выделив из него четвертичный и пятеричный [7, с. 117]. В результате в третичный сектор стали входить транспортные, туристические, коммунальные услуги и услуги связи, в четвертичный – торговля, финансы, страхование и операции с недвижимостью, а пятеричный – здравоохранение, образование, отдых, исследовательская деятельность и правительственные учреждения. В постиндустриальной экономике, согласно Д.Беллу, развитие, за счет уменьшения доли других секторов, получает пятеричный сектор.

Переход к постиндустриальному обществу Д.Белл считал естественным, поскольку это следующая стадия общественно-экономического развития. Он выделял три стадии: доиндустриальная (добывающая, производящая сырье), индустриальная (товаропроизводящая, вырабатывающая энергию) и постиндустриальная (информационно-знаниевая). Экономика любой страны включает в себя в разной пропорции данные стадии, пропорциональность развития которых определяет уровень технико-технологического и социально-экономического развития страны.

Аналогичного подхода придерживался и Эл. Тоффлер, который также выделял стадии развития производительных сил, только называя их не стадиями, а волнами [8]. По результатам его исследований, человечество прошло две волны технологического развития – первая волна (аграрное общество) и вторая волна (индустриальное общество). Сейчас оно (общество) проходит третью волну, которая несет за собой новую технологическую революцию (сверхиндустриальную) и ведет к созданию нового общества – информационного или постиндустриального.

Следует отметить, что актуализатор концепции постиндустриального развития – Д.Белл – не давал четкого определения этому термину и, самое главное, не утверждал, что постиндустриальное общество построено. В своей работе он скорее говорил о возможности такого факта, чем о его свершении: «Понятие постиндустриального общества является аналитической конструкцией, а не картиной специфического или конкретного общества. Она есть некая парадигма,

социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе» [7, с. 155]».

Сторонники неоиндустриального развития общественно-экономических отношений также придерживаются концепции их стадийного развития, но отрицают, что стадия индустриализации завершилась, а новая носит название постиндустриальная и базируется на информационных технологиях. Приставка «пост» в термине «постиндустриальный» означает «после», что позволяет трактовать термин «постиндустриальный» как «послемашинный» [2]. С этих позиций синонимом постиндустриального является неиндустриальный, в основе которой сервисные отрасли, создающие большую часть национального дохода [9, с. 11]. По мнению С.С. Губанова утверждать, что индустриализация закончилась не верно, так как она прошла только свою первую фазу – электрификация производительных сил и способа производства – и переходит во вторую – их автоматизация (технотроннизация) [10]. Под технотронными производительными силами ученый понимает производительные силы общества, органически интегрированные по триединой формуле: работник – ЭВМ – автоматизированные или «безлюдные» средства производства.

Концепция С.С. Губанова, базирующаяся на том, что неоиндустриализация – это вторая фаза индустриализации, нашла широкую поддержку в научной среде. Коллектив авторов монографии по проблемам неоиндустриального развития России [11, с. 6-7] также считает, что новая индустриализация – это переход от машинного к роботизированному производству. В работе также предлагается расширенная интерпретация предложенной С.С. Губановым триединой формулы интеграции производительных сил: роботизированное производство представлено гибким автоматизированным комплексом являющийся четырехзвенным средством труда, включающим наряду с машиной компьютерные сканирующие и управляющие программные устройства.

Движущим сектором экономик остается материальное производство, которое во второй фазе формирует «...технотронный, высокоавтоматизированный, полностью «оцифрованный» наукоёмкий способ производства, который позволяет с минимальными затратами труда и ресурсов удовлетворять современные материальные, социальные и экологические потребности людей, работая в соответствии с принципами безлюдности, безотходности, рециркуляции ресурсов и рекреации окружающей среды» [10, с. 46] и вертикально интегрируется.

Вертикальная интеграция препятствует получению прибыли за счет промежуточных звеньев [10, с. 53]. Другими словами,

промежуточное производство работает с нулевой прибылью (продукция передается на следующую стадию передела по себестоимости), а вся прибыль формируется на последней стадии передела, когда производится конечный продукт. В этом случае нулевая рентабельность добывающих отраслей стимулирует глубокую переработку ресурсов, что автоматически увеличивает количество уровней передела, а значит и получение большей прибыли на самом высоком его уровне.

Идея вертикальной интеграции производственных систем как обязательный элемент нового индустриального общества не нова. Дж Гэлбрейт в своих работах предлагал вертикальную интеграцию производств как прогрессивную форму планирования, способную обеспечить решение проблемы возрастающей ненадежности рынка [12]. В условиях вертикальной интеграции планирующая организация, включая в свою структуру сырьевые компании, уходит от сделок, в которых предметом торга служат цены и объемы продукции, и создает устойчивую систему передачи продукции внутри организации, тем самым полностью устраняя неопределенность рынка касательно поставок сырья и цен на него. В этом случае организация гарантировано получает необходимые объемы сырья (продукции) по установленным ценам на длительный период времени.

Дж. Гэлбрейт также отмечал важность информации в трансформации индустриального общества. Однако, в отличие от приверженцев постиндустриального общества, в новом индустриальном обществе информация является инструментом принятия коллективных решений в организации. По его мнению, в новом обществе власть перешла от личностей к организации как месту, где происходит синтез групповой индивидуальности, осуществленной организацией. На промышленном предприятии это приводит к тому, что власть перемещается от капитала к организованным знаниям. Существование этой новой индивидуальности связано с тем, что современные решения принимаются на основе информации, которой обладает не один человек, а группа людей из разных отраслей знаний.

Концепция вертикальной интеграции как механизма, обеспечивающего глубокую переработку ресурсов и получение продукта конечной стадии обработки, актуальна, но не выполнима в условиях существующих общественно-экономической формации. Актуальность данного механизма новой индустриализации состоит в ликвидации спекулятивного капитала и возможности получения прибыли за счет административного ресурса, нулевой прибыли за счет промежуточных товаров и цен, стимулировании наукоемкого производства и, как следствие, систематическое повышение квалификации работниками. Фантастичность реализации данной

концепции вытекает из ее же первых четырех преимуществ, которые для капитала являются неприемлемыми, а потому и внедрять он их не будет. К тому же, вертикальная интеграция, в том виде о котором говорит С.С. Губанов, подразумевает создание государственно-корпоративной системы (централизованная система госкорпораций), использующей планирование в качестве основного инструмента своего развития и национализированные ключевые отрасли (добывающая отрасль, генерация и распределение электроэнергии, производственная и транспортная инфраструктура) в качестве сырьевой и логистической баз. В рамках такой системы существование частного капитала если и возможно, то в подчиненной государственным интересам роли.

Другие исследователи считают неэффективным планомерное прямое воздействие государства на внутривидовые связи для обеспечения неоиндустриального развития экономики [13-15]. Не отрицая необходимости перехода к новой индустриализации эта группа исследователей пропагандируют подход, при котором роль государства в данном процессе не организовывать и регулировать, а не мешать частному капиталу самостоятельно выбирать какие виды производства развивать, какие и с кем формировать цепочки добавленной стоимости.

Большинство исследователей определяют неоиндустриализацию как процесс, направленный на преобразование существующего индустриального базиса. Так, О.А. Романова считает, что неоиндустриализация – «...это синхронный процесс создания не только новых высокотехнологичных секторов экономики, но и эффективного инновационного обновления ее традиционных секторов при согласованных качественных изменениях между технико-экономической и социально-институциональной сферами, осуществляемых посредством интерактивных технологических, социальных, политических и управленческих изменений» [16]. Данное определение говорит о двунаправленном процессе одновременной модернизации действующих производств и создания новых производств более высокотехнологичных.

Позиции, что неоиндустриализация охватывает как новые передовые технологии, так и обновление действующих, придерживаются и другие исследователи. Свою позицию они выражают через определение объекта новой индустриализации, утверждая, что «...объектом новой индустриализации становятся не только высокотехнологичные производства, но и традиционные отрасли промышленности, сферы услуг, АПК, осваивающие новые технологии» [17, с. 7].

Представители Института экономики РАН также придерживаются той же концепции в определении содержания неоиндустриализации,

выделяя одну особенность ее реализации – распространение «прорывных технологий»: «Содержанием новой индустриализации является процесс распространения «прорывных технологий», который охватывает как формирование новых отраслей и секторов промышленности, воспроизводящих эти прорывные технологии, так и их распространение в традиционных отраслях промышленности и секторах национального хозяйства, что требует соответствующей модернизации производственного аппарата» [18, с. 6].

Говоря о важности внедрения новых и обновления действующих технологий, обращается внимание на необходимость присвоения им разной приоритетности. Представители уральской научной школы, к которым относится и О.А. Романова, считают, что в данном синхронном процессе приоритет необходимо отдавать модернизации действующих производств, а новые высокотехнологичные сектора экономики как важнейший фактор прогресса развивать в «...рамках ограниченных территорий (регионов, муниципалитетов, особых экономических зон) или кластерных объединений предприятий» [19, с. 73-74]. Такой подход, по их мнению, позволит обеспечить устойчивость экономической системы.

В науке наряду с понятием неоиндустриализация используется термин реиндустриализация, смысл которого различные исследователи определяют по-разному, в том числе и отождествляя эти понятия, утверждая, что принципы и направления их реализации одинаковы [20]. Поэтому и определения этим, в сущности несомненно разным, социально-экономическим процессам, авторы дают примерно в такой форме: «...новая индустриализация (реиндустриализация) – скоординированный процесс формирования новой модели конкурентоспособной отечественной промышленности на основе нового, передового технологического уклада» [21, с. 17].

Отдельные исследователи пытаются все разграничить эти понятия. С.А. Толкачев предложил свой подход в разграничении сфер влияния ре- и неоиндустриализации. По его мнению, сфера влияния процессов реиндустриализации охватывает производства, относящиеся к 3-5 технологическим укладам, а неоиндустриализация – к 5-6 технокладам [22].

О. Сухарев считает, что реиндустриализация является этапом развития экономики, который предшествует неоиндустриализации. По его мнению, это этап перехода «...от нынешнего состояния деиндустриализации к развертыванию полноценной неоиндустриальной революции» [23, с. 6]. Главная цель данного этапа состоит в «...проектировании и развертывании внутренних вертикально интегрированных индустриально-технологических цепочек, способных

производить наукоемкие потребительные стоимости как промышленного, так и потребительского назначения» [23, с. 7]. Другими словами, это переходный этап, задачами которого является выправление последствий деиндустриализации и подготовка условий для развертывания крупномасштабной неоиндустриализации.

С мнением О.Сухарева, что деиндустриализация – это явление, обратное индустриализации согласны и другие исследователи [24, с. 27]. С этим нельзя не согласиться, учитывая, что приставка «де» в данном случае означает движение вниз, понижение (например, деградация). Но вот является ли реиндустриализация явлением, ведущим к неоиндустриализации, исходя из такого подхода к трактованию терминов, вызывает сомнение. Приставка «ре» указывает на:

- а) повторное, возобновляемое, воспроизводимое действие (ревизия, регенерация, реконструкция);
- б) действие, противоположное (обратное) выраженному корнем слова (регресс);
- в) противодействие (реакция).

Исходя из того, что все авторы приписывают реиндустриализации исключительно положительные характеристики, можно предположить, что реиндустриализация – это явление, которое характеризует либо повторную индустриализацию, либо противодействие процессам деградации индустриализации (деиндустриализации). Однако при любой трактовке реиндустриализация является процессом прямо противоположным деиндустриализации. А поскольку под индустриализацией понимается создание и опережающий рост крупного машинного производства во всех отраслях экономики, то реиндустриализация как процесс, учитывая значение приставки «ре», предполагает возобновление процессов индустриализации пусть и с новыми технологиями, но на индустриальных принципах – массовое стандартизированное производство. В этом и кроется принципиальное отличие реиндустриализации и неоиндустриализации, которая предполагает, как восстановление производств с помощью инновационных технологий, так и создание новых производств на основе передовых технологий, выпускающих индивидуализированную продукцию.

Существуют и достаточно экзотические толкования сущности неоиндустриализации не как самостоятельной стадии развития общественно-экономических отношений, а как переходного этапа к постиндустриализации. Так, С.А. Жиронкин, М.А. Гасанов утверждают, что «...неоиндустриализация подразумевает переход к постиндустриальной стадии развития экономики.» [25].

В этой же работе авторы уточняют, что в части «...отраслевой структуры российской экономики, которая напрямую связана с неоиндустриализацией (сфера услуг), преобладают торговля и финансы...». Таким образом, авторы утверждают, что неоиндустриализация направлена на развитие сферы услуг, а не сектора промышленности. Это утверждение они подкрепляют тезисом, что основной задачей неоиндустриализации является достижение высокого уровня развития в пятеричном секторе экономики, выделенному Д.Беллом и содержание которого рассмотрено ранее.

Повторимся, что это довольно оригинальный подход к трактовке рассматриваемого понятия, но высокая его оригинальность не обеспечивает ему такого же уровня достоверности. Обоснования почему авторы делают такой вывод ни в анализируемой научно работе, ни в диссертационном исследовании С.А. Жиронкина [26] не приведено.

Выводы. Подводя итог проведенному теоретическому анализу можно утверждать, что в научной среде тезис, что новая индустриализация (неоиндустриализация) является современной моделью экономического развития не подвергается сомнению. Высказываются разные подходы к трактовке ее сущности, что, в свою очередь, накладывает свои ограничения на реализацию ее механизмов и инструментов, ставит жесткие требования к государственной политике в сфере трансформации и модернизации экономической модели развития. В этом случае особую важность, отталкиваясь от определения содержания неоиндустриализации, приобретают правильно определенная цель, выбранные принципы и обоснованные задачи формирования и реализации процессов неоиндустриального развития экономики.

Исследование показало, что материальное производство индивидуализированного продукта вновь стало приоритетной задачей современной государственной экономической политики. Обеспечить устойчивое развитие новых принципов экономических процессов и отношений может исключительно модель новой индустриализации.

Рассматриваемая модель двухзвенная, что выражается в одновременном обновлении действующего индустриального базиса и построения нового, более современного производства, отвечающего шестому технологическому укладу.

Данная двухзвенность реализации является ее сильной стороной, которая не только позволяет придать ускорение процессам промышленного развития без разрушения имеющегося индустриального базиса, но и стимулирует как обновление

квалификации уже существующего трудового ресурса, так и появление нового знания для трудового ресурса нового типа и качества.

Список использованных источников

1. Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец массового производства: пер. с англ. Анны Шоломицкой. – М.: изд-во Института Гайдара, 2015. – 420 с.
2. Губанов С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) /С.С. Губанов //Экономист. – 2008. – № 9. – С. 3-27.
3. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – 640 с.
4. Принуждение к инновациям: стратегия для России. Сборник статей и материалов/ Под ред. ВЛ. Иноземцева. – Москва, Центр исследований постиндустриального общества, 2009. – 288 с.
5. Fisher A. The Clash of Progress and Security. – London: Macmillan, 1935. – P. 230-238; Fisher A.G.B. Production, primary, secondary and tertiary // Economic Record. – 1939. – vol. 15 (issue 1). – P. 24-38.
6. Clark C. The conditions of economic progress. – London: Macmillan. 1940. – 720 p.
7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. – 788 с.
8. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство АСТ", 2004. – 261 с.
9. Логачев В. Целевое содержание предстоящей индустриализации: «пост» или «нео»? / В. Логачев, Д. Кочергин //Экономист. – 2013. – № 11. – С. 11-19.
10. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. – М.: Книжный мир, 2012. – 224 с.
11. Новая индустриализация России. Теоретические и управленческие аспекты: Коллективная монография / под научн. ред. д.э.н. Н.Ф. Газизуллина. – СПб.: НПК «РОСТ», 2014. – 237 с.
12. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 с.
13. Идрисов Г.И. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России / Г.И. Идрисов, В.Н. Княгинин, А.Л. Кудрин, Е.С. Рожкова // Вопросы экономики. – 2018. – № 4. – С. 5-25.
14. Кудрин А.Л. Новая модель роста для российской экономики / А.Л. Кудрин, Е.Т. Гурвич // Вопросы экономики. – 2014. – № 12. С. 4-36.

15. Мау В. Социально-экономическая политика России в 2014 г.: выход на новые рубежи? / В. Мау // Вопросы экономики. – 2015. – №2. – С. 5-31.

16. Романова О.А. Стратегический вектор экономической динамики индустриального региона / О.А. Романова // Экономика региона. – 2014. – № 1. – С. 43–56.

17. Новая индустриализация России. Теоретические и управленческие аспекты: Коллективная монография / под научн. ред. д.э.н. Н.Ф. Газизуллина. – СПб.: НПК «РОСТ», 2014. – 237 с.

18. Новая индустриализация как условие формирования инновационной модели развития российской экономики: научный доклад / Ленчук Е.Б., Филатов В.И., Власкин Г.А., Иванов А.Е., Смотрицкая И.И., Черных С.И. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 61 с.

19. Татаркин А.И. Новая индустриализация экономики России: потребность развития и/или вызовы времени / «Форсайт “Россия”»: дизайн новой промышленной политики» / Сборник материалов Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2015) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – М.: Культурная революция, 2015. – С. 65-86.

20. Батов Г.Х. Реиндустриализация экономики макрорегиона как императив формирования нового технологического уклада / Г.Х. Батов // Вестник ИЭ РАН. – №4. – 2018 – С. 60–71.

21. Новая индустриализация: региональный аспект: монография / Т.Г. Агиевич, Н.В. Аникеева, Е.В. Кузьмина, Г.С. Мерзликина, О.А. Минаева, О.С. Олейник, В.Ф. Трунина, С.А. Шевченко; под науч. ред. Г.С. Мерзликиной и О.С. Олейник; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 144 с.

22. Толкачев С.А. Институциональные проблемы перехода к неоиндустриальной модели развития / От рецессии к стабилизации и экономическому росту: материалы VIII Международной научно-практической конференции. 19–20 февраля 2016 г. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2016. – 79-90.

23. Сухарев О. Реиндустриализация России: возможности и ограничения / О. Сухарев // Экономист. – 2013. – № 3. – С. 6-12.

24. Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики / Сборник материалов Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2015) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – М.: Культурная революция, 2015. – 756 с.

25. Жиронкин С.А. Неоиндустриальная концепция структурных преобразований российской экономики / С.А. Жиронкин, М.А. Гасанов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2014. – №4 (28). – С. 14-24.

26. Жиронкин С.А. Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской экономики: дис. ...д-ра экон. наук: 08.00.01 /Жиронкин Сергей Александрович; Нац. исслед. Томск. гос. ун-т. – Томск, 2014. – 368 с.

УДК 336.7
DOI

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: СТРЕСС И РЕАЛИИ

Куценко Н.А.

канд. экон. наук, доцент

Чайкин Д.С.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВО «Луганский национальный университет имени В.Даля»,
Луганск, ЛНР*

В статье проведён анализ банковского кредитования Российской Федерации в условиях пандемии. Выявлены основные риски банковской деятельности в условиях стресса пандемии и дана их оценка. Рассмотрены действия ведущих крупнейших банков РФ и их состояние в период острой фазы пандемии.

Ключевые слова: пандемия, банковский сектор, ипотечный рынок, процентная ставка, рефинансирование, кредитные каникулы, риск, мобильный банк, удалённое обслуживание.

BANKING LENDING DURING A PANDEMIC: STRESS AND REALITY

Kusenko N. A.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Chaikin D. S.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HE «Luhansk National University named Vladimir Dahl»,
Luhansk, LPR*

The article analyzes bank lending to the Russian Federation in the context of the pandemic. The main risks of banking activities under the stress of the pandemic are identified and their assessment is given. The actions of the leading largest banks of the Russian Federation and their state during the acute phase of the pandemic are considered.